

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

УЎК 94:070.4(575. 146)

Бозоргул Ўринова,
Бухоро давлат университети
Юриспруденция ва ижтимоий- сиёсий фанлар
кафедраси доценти, т.ф.н.

МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ

For citation: Bozorgul Urinova. PROMOTION OF NATIONAL AND SPIRITUAL THEMES IN THE MASS MEDIA. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.108-113

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12260217>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мустақиллик туфайли эришилган энг салмоқли ютуқлардан бири миллий кадриятлар, анъаналар ва урф одатларимизнинг тикланиши бўлганлиги, ўзликни англаш жараёнларининг матбуот воситаларида ёритилиши таҳлил қилинади. Кадрият анъана ,урф-одатлар миллий мафкура ва миллий истиқлол ғоясининг асоси бўлиб, газета -журналлар эса уларнинг мамлакатимизда мустақилликни мустаҳкамлашги ўрни ва ролини тўғри белгилаганлиги очиб берилади.

Калит сўзлар: мустақиллик, кадрият, истиқлол, тафаккур, дин,ислоҳот,адолат, давлат,миллий, ўзликни англаш,жамият, маданий мерос.

Бозоргул Уринова,
Бухарский государственный университет
кандидат исторических наук, доцент кафедры
Юриспруденция и социально-политические науки

НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНОЙ ТЕМАТИКИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется тот факт, что одним из наиболее значимых достижений, связанных обретением независимости, стало восстановление наших национальных ценностей, традиций и обычаев, освещение процессов самореализации в средствах массовой информации. Ценности предания, традиции лежат в основе идеи национальной идеологии и национальной независимости, а газеты и журналы, как выясняется, правильно определили свою роль в укреплении независимости в нашей стране.

Ключевые слова: Независимость, ценность, самореализация, созерцание, религия, реформа, правосудие, государство, нация, общество, культурное наследие.

Bozorgul Urinova,
Bukhara State University
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor of the Department
Jurisprudence and socio-political sciences

PROMOTION OF NATIONAL AND SPIRITUAL THEMES IN THE MASS MEDIA

ABSTRACT

The article analyzes the fact that one of the most significant achievements related to gaining independence was the restoration of our national values, traditions and customs, and the coverage of self-realization process in the media. The values of tradition underlie the idea of national ideology and national independence, and newspapers and magazines, as it turns out, have correctly identified their role in strengthening independence in our country.

Index Terms: Independence, value, self-realization, contemplation, religion, reform, justice, state, nation, society, cultural heritage.

Долзарблиги:

Ўзбекистон Республикасининг мустақил, суверен давлат сифатида тикланиши ва ана шу жараёнда кенг халқ оммаси руҳияти, психологияси, дунёқарашидаги ўзгаришлар, миллий ўзликнинг тикланиши, тарихга, бугунги кунга, келажакка муносабатдаги маънавий янгиланишлар, айти пайтда хотиранинг тикланиши, миллий анъана, қадриятларнинг юзага келишидаги ўзига хосликларни ёритишга асосланади. Бунда, табиийки, миллат онгида янгиланиш жараёнлари, ўтмишни қайта теран англаш, миллий истиқлол ғояларининг устиворлиги, тарихий тафаккур билан дунё маданий кенгликларига чиқиш, ўзликни англаш, миллий қадриятларни қайта таркиб топдириш масалаларини кўрсатиб бериш муҳим ўрин эгаллайди. Зотан, "Мустақиллик биз учун муқаддас маънавий қадриятлар ва миллий анъаналарга таянган ҳолда яшаш, ана шу бебаҳо меросни асраб -авайлаб, уни келгуси авлодларга янада бойитган ҳолда етказиш демақдир" [1]. Бирон – бир жамият маънавий имкониятларини, одамлар онгида маънавий ва ахлоқий қадриятларни ривожлантирмай ҳамда мустаҳкамламай туриб ўз истиқболини тасаввур эта олмайди. Халқнинг маданий қадриятлари, маънавий мероси минг йиллар мобайнида Шарқ халқлари учун қудратли маънавий манбаи бўлиб хизмат қилган.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев тарихга баҳо берар эканлар: "Бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган бойликларимиз бор" [2] -деб таъкидлаган эдилар. Собиқ совет давридаги мафкуравий қатағонликларга қарамай, Ўзбекистон халқи авлоддан-авлодга ўтиб келган ўз тарихий ва маданий қадриятларни ҳамда ўзига хос анъаналарини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ аждодларимиз томонидан кўп асрлар мобайнида яратиб келинган ғоят улкан, бебаҳо маънавий ва маданий меросни тиклаш давлат сиёсати даражасига кўтарилгани ниҳоятда муҳим долзарб вазифа бўлиб қолди.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Тадқиқот иши умум қабул қилинган тарихий методлар – қиёсий статистик ва мантикий таҳлил, кетма- кетлик, тарихийлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда мустақиллик матбуоти солномаси яратишда катта аҳамиятга эга бўлган, давр тарихини акс эттирувчи манбалар ўрганилган ҳамда тадқиқот жараёнида кўплаб манбалар илмий муомалага жалб этилган.

Вақтли матбуот тарихи доимо Ўзбекистон тарихчилари ва бошқа гуманитар фан олимларининг диққат марказида бўлган. Айти пайтда мазкур муаммо мустақилликка қадар доимо у ёки бу мафкурани тарғиб этиш масалалари билан ҳамоҳангликда ёзилган. Кейинги йилларда Ўзбекистон мустақиллиги, уни мустаҳкамлаш жараёнларини Р. Жумаев, Н. Жўраев, С. Шермухамедов, М. Гафарли, А. Касаев каби олимлар вақтли матбуотнинг мустақиллик

йилларидаги фаолиятини умумлаштириб, миллий матбуотни “тўртинчи ҳокимият” даражасига кўтариш борасидаги фикр-мулоҳазаларни билдиришган. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон олимлари вақтли матбуот тарихи, назарияси, амалиёти билан боғлиқ бир қатор диссертацияларни тайёрладилар. Уларнинг айримлари бевосита вақтли матбуот тарихи, назарияси масаласига тааллуқли бўлса, қолганларида ушбу масалалар бошқа муаммолар билан уйғунликда ҳал этилган. Журналистика тарихи билан шуғулланувчи олимлар : Ф Мўминов , Т.Эрназаров , Ё.Маматова , Н.Қосимоваларнинг китоб ва дарсликлари ўзбек матбуотчилиги ва журналистикаси тарихини тадқиқ қилишда муҳим аҳамиятга эгадир. А.Каримов, А.Андақулов ва бошқаларлар томонидан

“Оммавий ахборот воситалари ва журналистлари” номли китобнинг нашрдан чиқиши, журналист ходимларни Республика матбуоти соҳасидаги янгиликлар ва кўлга киритилган ютуқлардан хабардор қилди. Шунингдек Бухоро вилоятида чоп этилаётган “ Бухоронома ” газетасининг ходимлари ва жамоатчи мухбирлари томонидан унинг 20000- сони нашр этилиши муносабати билан “ 20000- учрашув ” номли публицистик рисола чоп этилди . Ушбу рисолада “ Бухоро ахбори ” чоп этилган 1920 йил сентябрдан 2007 йилнинг декабрига қадар чиққан матбуот органлари ва бугунги кунда “ Бухоронома ” номи остида чиқаётган газетанинг фаолиятида иштирок қилган муҳаррир ва мухбирлар ҳаёти ҳақида мақола ва тарихий лавҳалар келтирилган . Бу рисоланинг кейинги йилларга бағишланган сонлари ҳам нашрдан чиққанлиги Бухоро матбуотчилиги тарихи солномасини яратишда муҳим аҳамиятга эга бўлди. Мавзуга оид материалларнинг энг қизиқарли ва тезкор тури бу матбуотда чоп этиладиган мақолалар булиб ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, маданият ва маънавиятни, миллий қадрият ва анъаналарни тиклаш, ҳаққоний тарих ва ўзликни англашга қайтиш мамлакатимизда давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолди. Шу маънода “Биз маънавий қадриятларни тиклашни миллий ўзликни англашнинг ўсишидан, халқнинг маънавий сарчашмаларига, унинг илдизларига қайтишдан иборат узвий, табиий жараён деб ҳисоблаймиз” [3]- дея қатъий таъкидлаган эди мамлакатимиз Биринчи Президенти И.Каримов.

Дарҳақиқат, мустақиллик маданий меросимизнинг тақдирида ҳам янги даврни бошлаб берди. Жамиятда янгича фикрлашнинг шаклланиши билан маънавият , маданий мерос , маданий алоқалар аҳамиятини англаб ва уларга илмий асосда баҳо бериш , таҳлил этиш учун кенг имкониятлар яратилди. Ҳозирги пайтда Ўзбекистон маданияти тарихини ўрганиш бўйича илмий -назарий , методологик тадқиқотларга эҳтиёж ҳар қачонгидан кучли бўлди.

Аслини олганда, мустақилликдан кейинги йиллар тарих учун бир лаҳза, холос, бироқ бу йиллар Ўзбекистон учун асрларга татигулик йиллар бўлди . Зеро, мустақиллик йиллари, авваламбор , ўз ўтмишимизни, ўз маданиятимизни ҳолисона билиб олиш, жаҳон ҳамжамияти, тарих олдидаги вазифамизни англаб етиш, маънавий уйғониш ва миллий ўзликни англашнинг ўсиши даври бўлди, десак, асло янглишмаган бўламиз. ” Биз мустақилликка эришган биринчи кунларданок ўз кучимизга , ақл заковатимиз, миллий анъаналаримиз ва қадриятларимизга , динимиз ва тилимизга таянган ҳолда , айна пайтда , демократик эркин дунё эришган ютуқларга ҳамоҳанг бўлиб , ўзимизга мос , ўзимизга хос йўлни танладик ва бу сиёсатни қатъийлик билан олиб бормоқдамиз” [4].

Миллий мустақиллик шароитида чоп этилаётган бир неча ижтимоий - сиёсий ва адабий-бадиий журнал ва газеталар таснифи таҳлили шуни кўрсатадики, улар фаолиятида истиқлолимизга хос муҳим ижодий изланиш руҳи етакчилик қилди , яъни маънавият ва маърифатни юксак даражага кўтариш туйғуси , миллий ҳамда умуминсоний қадриятларни уйғунлаштириш асосида миллий онг ва демократик тафаккур тарбиясини кучайтириш руҳи устивор бўлди. Истиқлол туфайли халқимиз, авваламбор, озодликка, ўз миллий давлатчилигини барпо этишга, адолатли жамият қуришга бўлган асрий орзу-умидларини рўёбга чиқаришдек маънавий ҳуқуққа эга бўлди. Ва алқисса, маданий-маънавий жабҳадаги

ютуқ ва сабоқлардан бири – буюқ тарихимизни, миллий ўзлигимизни чуқур англаш баробарида аждодларимиз қолдирган бебаҳо маънавий меросдан, миллий ва умуминсоний қадриятлардан чинаккамига баҳраманд бўлиш имконияти кучли ифода бўлди.

“Миллий тарихни миллий руҳ билан яратиш керак .Акс ҳолда унинг тарбиявий таъсири бўлмайди . Биз ёшларимизни тарихдан сабоқ олиши , хулоса чиқаришга ўргатишимиз, уларни тарих илми билан қуроллантиришимиз зарур” [5].

Яқин ўтмишимиздаги мустамлакачилик тузумида сохталаштирилган бу каби ғоялар эндиликда яна ўзининг ҳақиқий мазмунига эга бўлиб, қайта жарангламоқда: “Кўп асрлик тарихий тажриба шундан далолат берадики, жамиятнинг ҳақиқий бойлиги бу-инсон, инсон авлодидир. Бу улуғвор, бетимсол бойлик ҳар қайси давлатнинг қудрати, салоҳият манбаидир” [6].

Ўрганилган даврда Ўзбекистоннинг ўзига хос янгилашни йўли қуйидаги учта муҳим шартга асосланганини таъкидланган, булар:

- умуминсоний қадриятларга содиқлик ;
- миллий анъаналар, дин ва маданиятни қайта тиклаш ва мустаҳкамлаш, -ҳалқимиз маънавий меросини ривожлантириб, уни ҳозирги замон цивилизацияси ютуқлари билан бойитиш ;
- ниҳоят ,инсон ўз салоҳияти ва истеъдодини эркин равишда намоён қила олиши учун шароит яратиш”.

Динга нисбатан давлатимизнинг ижобий муносабати юртимизда дин ҳақидаги публицистик мақолаларнинг ривож топишига йўл очди. Бу мавзу фақат диний нашрларда эмас, балки умумий нашрларда ҳам ўз аксини топди. Диний мавзулардаги мақолалар кишиларимизнинг маънавий тарбиясида ижобий роль ўйнамоқда, матбуот нашрлари мундарижасини бойитмоқда. [7] Минг йил оша умуминсоний ва умумбашарий қадриятларни бойитишга салмоқли ҳисса қўшиб келаётган шарқона маънавият бундан буён ҳам ўзбек халқи учун донолик мезони бўлиб қолади. Айни чоғда давлат тили сифатида ўзбек тилининг мустаҳкамланишида, мавжуд ютуқ ва камчиликларнинг туб моҳиятини очиб беришда матбуот нашрлари ўта масъулиятли ишларни олиб борди ва улар асосан “Тафаккур”, “Мулоқот”, “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, “Фан ва турмуш”, “Ўзбекистон тарихи”, “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар”, “Тил ва адабиёт таълими”, “Ижтимоий фикр, Инсон ҳуқуқлари”, “Гулистон” каби газета ва журналларда бериб борилди.

Газета-журнал саҳифаларида берилган мақолаларда, миллий маданиятни тиклаш, уни ривожлантириш масаласига катта эътибор берилди. Фикрлар хилма-хиллигини таъминлашда уларни ягона мақсад ва манфаати томон йўналтиришда сеvimли журналимиз “Тафаккур” яловбардорлик қилаётир. Журнал саҳифаларида “Жавондаги жавоҳир”, “Мозийга қайтиб”, “Маъно ва моҳият”, “Янги аср муаммолари”, “Ўзбекистон ягона Ватан”, “Боқий сарчашмалари”, “Санъат фалсафаси” рукнлари остида берилган: "Озодликка тўланган товон",“Жадидчилик ва бағрикенглик”, “Тўмариснинг ватани қаер?”, “Қамолитдин Бехзод”, “Биз қандай миллатмиз”, “Инсон омилининг фаоллашув асри”, “Миллий қадриятлар тикланиш замони” каби маъно-мазмунга бой мақолалари билан халқимизнинг ўтмишидан тортиб, то ҳозирги кунимизгача бўлаётган воқеа-ҳодисалар хусусида жуда қимматли маълумотларни етказиб беришда халқимизнинг сеvimли журналига айланди. Исми жисмига монандликда яъни “Ҳар ишни қилмиш одамизод, тафаккур бирла билмиш одамизод” шиоридан келиб чиқиб, тафаккур чашмаларидан чиқаётган зиёни инсонлар қалби ва онгига етказишда маънавий, маърифий жабҳада, айниқса, ўзликни англаш, янгилашни жараёнида пешқадам нашрга айланди. Бундан ташқари журналнинг турли йиллардаги сонларида эълон қилинган, Ўзбекистон фанлар академиясининг академиги Ботирхон Валихўжаевнинг “Тарикат ақлининг пири”, социолог олим Мансур Бекмуродовнинг “Ўзбек минталитети: кеча ва бугун “, Адабиётшунос олим Наим Каримовнинг “Исён”, тасаввуфшунос Иброҳим Ҳаққуловнинг “Шайхлар ва шаҳидлар куброси”, навоийшунос Султонмурод Олимовнинг “Лиссон ут-тайр”нинг олтин ҳалқаси”, файласуф Баҳодир Зокирнинг “Ғарб тамаддуни: инкироз аломатлари” каби асарлари ва бошқа кўплаб муаллифларнинг чиқишларини ҳам

чинаккам кашфиёт асарлар сирасига киритиш мумкин. Аслида журнал сифат ва савия жиҳатидан бугунгача асло пасайган эмас. Бошқача айтганда, журналнинг илк сонлари қандай ҳаяжон ва маърифий ташналик билан ўқилган бўлса, бугун ҳам ҳар бир сони шундай маънавий баҳрамандлик, зўр руҳий қониқиш билан мутолаа қилинмоқда.

Ўрганилган даврда Ўзбекистон вақтли матбуоти ушбу масалаларни ҳал этишга жиддий киришганлиги алоҳида таъкидланган. Шу аснода унинг мамлакат тараққиётининг устувор йўналиши сифатида эътироф этилиши демократик, ҳуқуқий, инсонпарвар жамият барпо этишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Аслида ҳам шундай, зеро, янги барпо этилаётган жамият энг аввало ўзбек халқининг қадимий ва кўхна урф- одатлари, қадриятлари ҳамда жамият фуқароларининг тарихий хотирасига суянган ҳолдагина шаклланиши мумкин. Мавзуга тааллуқли асарлар ва мақолалар таҳлили шуни кўрсатадики, маънавият халқимиз ҳаётидаги улуғ неъматлардан биридир. Дарҳақиқат, маънавиятсиз на халқ, на миллат, на бирон бир давлат, башарият маънавияти қошонасидан ўз ўрнига эга бўла олмайди. Ўзбек халқи ва Ўзбекистоннинг дунё халқлари кўз ўнгида ўз ўрни, обрўси ва мавқеи тобора ортиб бораётган экан, бу нарса унинг фақат ижтимоий-иқтисодий тараққиётига эмас, балки маънавий янгиликларининг ҳам ифодасидир.

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, инсон ҳамиша маънан ва ақлан баркамол бўлишга, эзгуликка интилиши кучли бўлган. Ушбу мезон барча учун тааллуқлидир. Илм инсон ва олам муносабати, ҳаёт моҳияти ва олий умуминсоний қадриятлар ҳақида мулоҳаза юритишга, тажрибада синаб кўриш орқали ҳақиқий сирларини очишга юрдам беради. Натижада шахсий нафсоний қарашлар исқанжасидан қутилиб жамиятни тараққий эттириш вазифаси ила машғул ва масъул бўлади. Ушбу маъсуллик ва вазифа инсонни ер юзида кечаётган барча иқтисодий – сиёсий жараёнлар инсоният тақдирига ҳавф туғдирувчи омилларга лоқайд бўлмаслик, дунёда эзгулик ҳуқумронлик қилишига эришув учун курашишга чорлайди.

Хуллас, жамиятнинг келажаги, миллий тараққиёт замини маънавият ва маданият қай даражада ривожланганлигига, жамият аъзоларининг, айниқса ёш авлоднинг маърифатлилиқ даражасига боғлиқ бўлади. “Агар маданият инсон зотининг сифатий таърифланиши бўлса, маънавият инсоннинг ўз-ўзини яратиш ва ўзгартириш фаолиятининг мазмунидир. Бас, шундай экан, инсоннинг фаолияти ва онги орқали маданият ва маънавият бир бутунликни ташкил этади, маданият воқелик, маънавият эса моҳият бўлади. Маънавият маданиятда “Моддийлашади”, мужассамлашади, тўпланади ва авлоддан авлодга узатилади”[8].

Хулосалар:

Янги тарихимизнинг 30 йиллик яқунлари шуни кўрсатдики, млакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий-сиёсий ва ижтимоий соҳалардаги ислохотлар самарадорлиги, жамиятнинг маънавий юксалиши, биринчи навбатда мустақиллик мафкураси ва миллий истиқлол ғояси билан қуролланган ватанига, халқига содиқ, фидокор ва ташаббускор, баркамол авлодга боғлиқ. Истиқлол туфайли халқимиз, авваламбор озодликка, ўз миллий давлатчилигини барпо этишга, адолатли жамият қуришга бўлган асрий орзу-умидларини рўёбга чиқаришдек маънавий ҳуқуққа эга бўлди. Кейинги бир неча йиллар мобайнида, айниқса, миллий мустақиллик шароитида матбуот фаолиятининг йўналиши кескин ўзгариб, унинг саҳифаларида Ўзбекистон, Туркистон ўлкасининг ўрта аср ва янги тарихига оид қизиқарли маълумотлар, деярли унут бўла ёзган миллий урф - одатлар, миллий қадриятларга, буюк асарларимиз тарғиботига бағишланган мақолалар тез-тез учради, энг муҳими бу мақолалар тарихий таҳлилида ҳолисона ёндашув кўзга ташланди.

Халқимиз миллий истиқлол туфайли, ўзбек миллий давлатчилигининг шаклланиши, халқнинг миллий ўзлигини англаши, миллий истиқлол мафкурасининг халқимиз онгига сингиши, жамиятнинг ҳамма жабҳаларида чуқур ислохотларнинг бошланиши учун ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий ва иқтисодий муҳитлар яратиб берилганлигининг гувоҳи бўлдилар.

Дунё халқларининг умумбашарият йўлидаги изланувчанлик ва яратувчанлик фаолияти маҳсули бўлмиш -умуминсоний қадриятлар борки, улар асрлар давомида даҳолик нишонларини авайлаб-асраб инсоният учун туганмас булоқдек мусаффо туйғулар бахш этиб келади.

Бу маданий-маънавий меросни ардоқлаш ва тарғиб этиш, матбуот воситаларининг шарафли вазифасига айланди. Буларнинг барчаси ҳеч шубҳасиз матбуот воситаларининг ижодий жамоаси юксак салоҳиятга эгалигидан далолат беради. Истиқлол даври тарихининг муҳим хусусиятларини ўрганишда матбуотнинг вазифаси бевосита, ҳам билвоситадир. Бевоситалиги шундаки, тарихий жараён ҳолати ҳақида жамоатчиликни хабардор қилади. Билвоситалиги эса муаммога нисбатан кенг жамоатчиликда фикр уйғотади ва унга оидлик киритади; Шунингдек матбуот воситалари, нафақат илм аҳли ва зиёлиларнинг, балки оддий журналхонларнинг ҳам суюкли нашрларига айланди. Айниқса, матбуот миллий истиқлол руҳияти билан суғорилган жасоратли, шижоатли фикрларни ўртага ташлаганида бу ҳолат янада яққолроқ, аниқроқ намоён бўлди. Бир сўз билан айтганда, жамиятда янги фикрлашнинг шаклланиши билан маънавият, маданий мерос, маданий алоқалар аҳамиятини англаб ва уларга илмий асосда баҳо бериш, таҳлил этиш учун кенг имкониятлар яратилди.

Иқтибослар/Сноски/References:

- 1 Каримов И.А . Бунёдкорлик йўлидан. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б.156.
- 2 Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. –Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2018. – Б. 23.
- 3 Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. 6-жилд. –Тошкент: Ўзбекистон, 1998. – Б. 125.
- 4 Каримов И.А.Тинчлик ва хавфсизлигимиз ўз куч-кудратимизга, ҳамжихатлигимиз ва қатъий иродаимизга боғлиқ. 12-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2004, 87-бет.
- 5 Шавкат Мирзиёев: Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир. 2021-01-20 (Ўзбекистон Республикаси Шавкат Мирзиёев раислигида 19 январь куни маънавий – маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамият ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масаласи бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди.
- 6 Каримов И.А. Биздан озод ва обод ватан қолсин.Т-2. – Тошкент: Ўзбекистон,1996. – Б. 207.
- 7 Пўлатов А. Дин ва дунё: муроса йўли борми?/Тафаккур. 2021, 2-сон. – Б. 85-86. Исомиддинов З. Ривоятнинг ҳидояти / Тафаккур . 2021 ,2-сон.-Б 60-65. Мажид Ғ. Энг тоза хуррият – Ҳаққа кулликдир/ Тафаккур . 2021 , 2-сон . - Б 66-70.Ва бошқ.
- 8 Эркаев А. Миллий ғоя ва маънавият. – Тошкент: Маънавият, 2002. – Б. 67.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000